

ИЗЗАТ СУЛТОННИНГ АМАЛГА ОШМАГАН ОРЗУСИ. “БИРИНЧИ ПРЕЗИДЕНТ” АСАРИНИНГ ИЖОДИЙ РЕЖАСИ ТАРИХИДАН...

Раъно Иброҳимова,
Филология фанлари доктори

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201346>

Иззат Султон Биринчи президентимиз ҳақида роман ёзиш ниятида эдилар, ниятлари ўта самимий эди. Бундан бирон манфаат кўзламаганлар. Сабаби, Иззат Отахонович меҳнат фаолиятлари давомида санъатнинг ҳамма жабҳасида эришган ютуқлари давлатимиз томонидан муносиб тақдирланди, меҳнатлари эътироф этилмаган ўринлар қолмаган эди. Биринчи президентимиз ҳақида роман ёзиш нияти устозни бутун борлиқларини банд этган эди. Бу ҳақида бўлимда ҳам тўлқинланиб, кўп гапириб берар эдилар, аммо ниятлари амалга ошмади: улар ҳақида роман ёзиш истагида эканликларини билдириб, рухсат сўраб мурожаат этганларида президент роман ёзишларига рухсат бермаганлар. Сабабини камтарликка, иш принципларига йўйиш мумкин.

Биринчи президент белгиланган режадаги ҳамма ишларни ҳали ниҳоясига етказмаганларини сабаб қилиб кўрсатиб: “Боюсь упасть, не завершив свой круг, в штопре”, – деб жавоб берган эканлар, лекин узил- кесил йўқ ҳам демаганлар: “Агар менинг ҳақимда роман ёзиш шарт бўлса, Республика ҳаётида ҳал этилаётган муаммолар ниҳоясига етиб, натижалари ҳаммага аён бўлганидан кейин ёзилиши мумкин”, – деган фикрни ёрдамчилари орқали Иззат Султонга етказганлар.

Роман ёзишларига рухсат бермаганларидан сўнг, Иззат домла роман ёзишдан мақсадлари нима эканлигини кундалик қайд дафтарларида асослашга ҳаракат қилганлар: “ Бир қарашда қаҳрамон (Президент ҳақида гап кетяпти – Р.И.) ҳақдек кўринади, аммо муаллифнинг (яъни ўзлари – Р.И.) жиддий эътирозлари бор. Биринчи президентнинг ҳақиқатда ҳам таҳсинга сазовор фаолиятлари ва қиёфасинигина тасвирлаш эмас, балки унданда ортиқроқ, доимо тарихнинг бош қаҳрамони бўлган халқнинг порлоқ келажаги учун курашда бугун кўрсатаётган беназир бардош ва фидойилигини мадҳ этишдир.

Маълумки, тарихий ҳодисаларнинг якунини қайд этиш – тарих фанининг вазифаси. Бадий адабиётнинг вазифаси эса ўзгача. У биринчи навбатда тарихий ҳодисаларнинг натижаларини эмас, балки уларнинг кечиш жараёнини кузатади ва акс эттиради... “, – деб ҳаракатларини исботлашга уринадилар.

Издат Султон роман ёзиш учун, романда акс этиши кутилган нуқталарни, маълумотларни, режаларини, роман структурасини қайд этиб бориш учун тутган умумий дафтарлари фақат қайдлар дафтари ё роман устида ишлаш учун материаллар тўплами каби нуқталардан ташқари, кундалик дафтарни эслатадиган ўринлари ҳам бор.

Кундалик қайд дафтарининг умумий сони нечта? Менга маълум эмас. Роман учун қайд этилган маълумотлар, материаллар, режа, тахминий чизгиларни ўз ичига олган 2-дафтарни ўрганиш натижасида Издат домланинг ижодий лабораториясига доир чизгилар ва шу аснода юзага келган кузатувларим, мулоҳозаларим ҳақида маълумот бермоқчиман. Сабаб, Алишер Навоий номидаги Адабиёт музейи тассарруфига ўтган Издат Султон устозимизнинг архивларини кенг миқёсда тадқиқ этилишига менинг кузатувларим ҳам туртки беради деган ниятдаман.

Роман ёзилиши билан боғлиқ мулоҳазаларнинг бош саҳифаси, афтидан, 1-дафтарда бўлиши керак... чунки романга Президент ўзлари ҳақида роман ёзилишига рухсат бермаганларидан сўнг, домла бир муддат кайфиятсиз юрдилар, лекин қайд дафтарларини кузатар эканмиз, Биринчи президент ҳақида роман ёзиш ниятларидан қайтмаганлари кўринади. Улар изланишда давом этадилар. Роман структурасини бир неча бор қайта-қайта ўзгартириб, янги режалар тузганлар. Халқни етакчи планга олиб чиққанлар. Лекин ҳамма режаларида президент ҳақидаги қисм сақланиб қолган.

2-дафтарнинг биринчи бетида устоз “Бошланди 10.V/1995” деб сана қўйганлар. Издат Султоннинг бу кундалик қайдлар дафтарига ҳам бу йил 30 йил бўлибди. Дафтарнинг биринчи бетида “Биринчи президент” деб сарлавҳа қўйганлар, тагига чизганлар, лекин ёзувнинг давомида яна янги “Довон” 23.X1,1995 // “Иккинчи туғилган” 26.X11.1995 + “Тилла узук” га баъзи фикрлар деб қўшиб қўйган ёзувлари бор. Бу қайдлари кейинчалик ўзгаришларга учраган бўлса ҳам, роман структурасига боб бўлиб кирган. 2-дафтардаги қайдларидан Издат домла изланишда давом этганлари, орзуларини амалга ошириш учун ечим қидирганлари кўриниб туради.

Рухсат берилмаганини домла юракларига жуда қаттиқ оладилар. Сабаб, катта бир давр ҳақида роман ёзишга астойдил бел боғлаган эдилар. 2-дафтардаги қайдлардан президент ҳақида ёзиш ниятларидан кечмаганлари романи “Структураси” деб номланган режаларидан кўриниб турибди. Янги режада роман президент ҳақида эмас, балки халқ, давр ҳақида бўлиши кўзда тутилган. Шунга қарамай, президент ҳақидаги қисмлар сақлаб қолинган.

«O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani

Романда етакчи планга “Янги одамлар” образини олиб чиққанлар ва Биринчи президент образини “Воқеалар марказида” сақлаб қолганлар. Роман режасини куйидаги кўринишда шакллантирганлар:

Структураси

1-қисм Янги одамлар. (Совет тузимининг умри узок эмаслигини илк тушинганлар. Партия ходимлари ва Маф...)

2-қисм. Барбод (Катастрофа. Урушсиз ғалаба)

3-қисм. Жанг энди бошланди.

4-қисм. Бинафша (Янги замон ғоялари кишиларининг илк ғалабаси)

“Ўзбекистоннинг биринчи Президенти – воқеалар марказида.

Иzzат домланинг бу режаларига қараганда, роман қаҳрамони сифатида халқ, даврни етакчи планга олиб чиқиб, “воқеалар марказида президент образи”ни сақлаб қолиш бўлгани кўриниб турибди. 2-дафтардаги қайдлар давомида домла қандай ечим топиш ҳаракатида бўлганларининг манзараси босқичма-босқич янада ойдинлаша боради.

1995 йилнинг 10 майда ёзишни бошлаган қайдлари шу йилнинг 2 июлигача давом этади. 2 ойга яқин давом этган изланишлар 2 саҳифани эгаллаган. Домла ишлаганларида бир варакайига бир нечта иш устида баравар ўйлар, баравар ишлар эдилар. 2 ой оралиқда ёзилган қайдлар тезис тусида ёзилиб, бутун бошли бир роман моделини бера олган. Иzzат домлани режалари иш жараёнида бир неча бор қайта – қайта ўзгаради. Романнинг бир неча вариант режалари ёзилади. Лекин: “Ўзбекистоннинг биринчи президенти воқеалар марказида” қолади. Домланинг навбатдаги роман билан боғлиқ қайдлари: “И.Каримов ҳаётидан”, деб режалаштирилган ва куйида келтирилган масалаларни ёритиш вазифа қилиб белгиланган.

И.Каримов ҳаётидан

Фарғона (?) тўполонида от устида илк даъват (Бўка районида ?) Сўроқ белгиси қўйганлар. Афтидан, келтирмоқчи бўлган бу воқани бошқа воқеага алмаштириш ниятлари бўлган ёки бу воқеа тавфсилотларини янада тўлароқ ўрганиш ниятида сўроқ қўйган бўлишлари керак. Ёритилиши кутилаётган ўринларни Иzzат домла қайд этишда давом этадилар: “Боюсь упасть” (Иzzат Отахановичга президентнинг: “Боюсь упасть, не завершив свой круг, в штопре”, - деб берган жавоби – таъкид бизники Р.И.)

- Камбағал ортиқча камбағал бўлиб кетмасин”
- “М... ўртоқлар, Республикамизга ёрдамга келинглар”
- “Рус улуғ оға... ўрнига, турк улуғ оғамизни тутмакчи эмасмиз”

- “Порахўрликка тўймадингларми? (телекўрсатишда прямой эфир)
 - Биз сиздан нималарни ўрганишимиз керак
 - Ҳеч кимга тақлид этманг, шу жумладан, бизга ҳам. Ҳаммининг тажрибасини эътиборга олинг, аммо ўз йўлингизни – тарихингизни, халқингизни менталитети, психологиясига мос йўлни изланг.

“Моя модель”деб, қайд этганлар. Иzzат домлани бу сўзларини ўқиганизда модель ҳақидаги фикрларидан мамнун эканликларини, ўзларига жуда ёқиб тушганини сатрлар ортидан ҳис қиласиз.

Роман сюжети билан боғлиқ бўлган, фойдаланмоқчи бўлган деталларни 2.VII.95 сана қўйиб қайд этишда давом этганлар. “Муҳим деталь” деб номлаганлар навбатдаги қайдларини: “Ҳозир ўзбекистонликларнинг аҳволи оғир деганларга И.Каримов тўйлар туширилган ленталарни кўрсатар экан... Айниқса, раққосаларга пул қистириш “Унинг фойдасига”гапирар экан”. **(Президентнинг маслаҳатчиси Нажмиддин Комилов ҳикояси)**. Бу матн мазмунидан Иzzат Султон Биринчи президентнинг маслаҳатчиси Нажмиддин Комиловдан эшитган гапларидан романда фойдаланиш мақсадлари бўлган, лекин бу маълумотдан қандай фойдаланиш масаласи очиқ қолган. Чунки бизни ихтиёримизда тадқиқ учун Иzzат домла қайдлар учун тутган фақат битта 2-дафтарларига эгамиз.

Қайд дафтарларини 25.VIII.95 йил санасида давом эттириб: “Каримов образи”, – деб номлаганлар. Мақсад романда воқеалар марказида сақлаб қолиш ниятида бўлган Биринчи президент И.Каримов образи устида ишлаш жараёнида нималарга эътибор беришлари зарурлигига доир бир бет маълумотлар қайд этилган.